

Análisis del examen diagnóstico de álgebra a primer semestre, ciclo escolar 2019-2020. Caso: Fracciones

M.M. García Arroyo^{1*}, H.Cuevas Rivera², L.U. Badillo Pichardo³

^{1,2,3} Academia de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, Carretera Pachuca-Actopan km 1+500 Col. San Agustín Tlaxiaca, C.P. 42162, Hidalgo, México

[*mmgarciaa0607@gmail.com](mailto:mmgarciaa0607@gmail.com)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Las fracciones como todo conocimiento previo adquirido desde la educación básica, ha sido un factor que ha determinado el alto índice de reprobación en la unidad de aprendizaje de álgebra, además de mostrar la misma deficiencia en los semestres continuos; se realizó un examen diagnóstico aplicado en el periodo 2019-2020 a los alumnos de primer semestre de bachillerato y ha sido motivo de un estudio cuantitativo para reconocer la problemática en el proceso aritmético, es decir: la aplicación de las leyes de los exponentes, las propiedades de los números reales y la jerarquía de operaciones para resolver de forma apropiada las operaciones básicas con los números racionales; este suceso ha sido repetitivo en semestres anteriores, mostrando un escenario con resultados iterativos en los grupos que recurieron la unidad de aprendizaje. Alumnos que reprueban tienen la oportunidad de reforzar y mejorar su conocimiento con actividades específicas y con ejercicios afines.

Palabras clave: *Fracciones, diagnóstico, jerarquía de operaciones, operaciones básicas*

Abstract

Fractions, like any prior knowledge acquired since basic education, has been a factor that has determined the high rate of disapproval in the algebra learning unit, in addition to showing the same deficiency in continuous semesters; a diagnostic examination applied in the period 2019-2020 was carried out on first semester students of high school and has been the subject of a quantitative study to recognize the problem in the arithmetic process, i.e.: the application of the laws of exponents, the properties of real numbers and the hierarchy of operations to properly solve basic operations with rational numbers; this event has been repetitive in previous semesters, showing a scenario with iterative results in the groups that recurred the learning unit. Students who disapprove have the opportunity to strengthen and improve their knowledge with specific activities and related exercises.

Key words: *Fraction, diagnostics, operations hierarchy, basic operations*

Introducción

Desde que el plantel escolar de Hidalgo de nivel medio superior perteneciente al Instituto Politécnico Nacional inicio sus labores escolares en el año 2012, en repetidas generaciones por comentarios, experiencias y resultados de exámenes diagnósticos, ordinarios, extraordinarios y a título de suficiencias en los seis semestres, se visualiza en estos, una falta en los conocimientos previos básicos, en especial las llamadas "fracciones".

El origen de las fracciones y su invención puede distinguirse por dos motivos principales: el primero de ellos fue la existencia de divisiones inexactas y el segundo resultó de la aplicación de unidades de medida de longitud; mientras los egipcios resolvían problemas de la vida diaria mediante

operaciones con fracciones, entre ellas el sistema de construcción de pirámides y las medidas utilizadas para estudiar la tierra, donde surge un contexto de medida y de reparto; los babilonios y griegos fueron quienes usaron por primera vez las fracciones, debido a la necesidad de poder contar, medir y repartir diferentes cosas; y a medida que las Matemáticas han ido evolucionando se han convertido en un lenguaje universal y sumamente eficaz, que sigue desarrollándose con la resolución de problemas prácticos.

Fazio [1], menciona que “los estudiantes de todo el mundo tienen dificultades en el aprendizaje de fracciones. En muchos países el estudiante promedio jamás obtiene un conocimiento conceptual de fracciones”, es evidente que el concepto de fracción, como una parte dividida o separada de un todo, representa un problema en su idea; saber concebir que cualquier cosa puede ser una unidad y que esta unidad puede ser dividida en tantas partes se requiera y de esas partes divididas tomar solo algunas.

En Matemáticas, los conceptos requieren necesariamente algún modo de representación pertinente, es decir, que permita mostrar adecuadamente y con cierta simplicidad el concepto y sus propiedades, así como las posibles operaciones y transformaciones a las que puede someterse posteriormente [2].

Las fracciones vienen siendo una expresión para demostrar la relación entre dos números, es la expresión numérica de la relación entre una parte y el todo y en la actualidad la identificamos como la expresión que hace referencia a una división de 2 números que se conocen como numerador y denominador, los cuales están separados por una línea divisoria.

Adquirir conocimientos matemáticos supone no sólo llegar a conseguir resultados finales y concretos, sino dominar todo el proceso seguido hasta obtenerlos. Las Matemáticas tienen un valor formativo que trasciende su propio ámbito: fomentan en el alumnado la creatividad, los hábitos de indagación, la visión amplia de la realidad o la capacidad de enfrentarse a situaciones desconocidas e imprevistas.

Aun así, debe de conocerse la descripción de los conceptos de acuerdo con lo siguiente:

Fraciones, Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre otro y que se hallan separados por una línea recta horizontal llamada raya fraccionaria. La fracción está formada por dos términos: el numerador y el denominador. El numerador es el número que está sobre la raya fraccionaria y el denominador es el que está bajo la raya fraccionaria. El numerador es el número de partes que se considera de la unidad o total. El denominador es el número de partes iguales en que se ha dividido la unidad o total [3].

Jerarquía de operaciones. El orden en el que deben realizarse las operaciones aritméticas básicas (jerarquía de las operaciones, prioridad de las operaciones) [4]. Siendo el orden el siguiente: Paréntesis, exponentes o radicales, Divisiones, Multiplicaciones, Sumas Restas)

Operaciones básicas. Una operación es un conjunto de reglas que permiten obtener otras cantidades o expresiones, siendo las operaciones básicas de la aritmética las siguientes: Suma, Resta, Multiplicación, División, Potenciación, Base, Exponente, Radicación, Cuadrados Perfectos y logaritmicación [5].

Metodología

La investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo donde se recaban y analizan datos numéricos y la relación con las variables, este tipo de investigaciones estudia la relación entre todos los datos cuantificados, para conseguir una interpretación precisa de los resultados correspondientes

(E.nquest, 2018); este estudio fue aplicado en una cohorte a los alumnos de primer semestre, describiendo los resultados del examen diagnóstico en el área de matemáticas al ingresar al bachillerato, es decir, aquellos que después del examen de admisión quedaron aceptados en el ciclo escolar 2019-2020.

La premisa de este estudio consiste en lo siguiente: en el ciclo escolar 2018-2019 al término del primer semestre el índice de reprobación de la Unidad de Aprendizaje (UA) de álgebra fue del 65% aproximadamente y al término del segundo periodo de Examen a Título de Suficiencia (ETS) la cifra no tuvo mucha variación, por lo que se propusieron cuatro grupos focales donde los alumnos recurrieron la materia, de los cuales se dio seguimiento mediante realización de examen diagnóstico, evaluaciones parciales y examen final observando en los mismos alumnos un fenómeno repetitivo de fallas en la jerarquía de operaciones, leyes de los signos, fracciones, eliminación de paréntesis, entre otros errores.

Los alumnos que ingresan al bachillerato en el politécnico son elegidos después del examen de selección, más no da un indicativo de sus competencias en matemáticas, además de sus conocimientos previos que traen desde la educación básica primaria o secundaria; sin embargo, el realizar el examen diagnóstico nos permite visualizar el nivel de habilidad en el desarrollo de ejercicios de acuerdo con su contexto.

Se aplicó un examen escrito con cuatro preguntas, que consistió en lo siguiente: pregunta uno, obtener el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor; pregunta dos, jerarquía de operaciones con números enteros y eliminación de paréntesis; pregunta tres, operaciones básicas con números racionales (fracciones) y pregunta cuatro, signos de agrupación y reducción de términos semejantes; que son conocimientos mínimos que se requieren para cursar la unidad de aprendizaje de álgebra.

Dicha evaluación escrita, fue elaborada por los profesores que integran la academia de física-matemáticas y que además impartieron la UA en ese periodo, cuyo objetivo fue analizar lo respectivo a las fracciones, esto es, la etimología viene del latín *fractio*, *fractionis* (porción, pedazo roto) o del verbo *frangere* (romper, quebrar, partir); que es un conocimiento impartido desde la educación primaria que busca desarrollar en el niño nociones lógico matemática, de fracción, proporcionalidad entre otros; cuyo objetivo de la Secretaría de Educación Pública está plasmado en los programas de estudio, donde los contenidos se estructuran jerárquicamente facilitando su aprendizaje.

Este tema fue elegido ya que analizando exámenes de diferentes generaciones y los que están cursando semestres adelantados (trigonometría hasta cálculo) ha sido repetido el mismo fenómeno, las operaciones básicas con los números racionales, se aplican en la simplificación de expresiones algebraicas, factorización, solución de ecuaciones lineales que son conocimientos de la UA de álgebra y son previos a los siguientes semestres.

La prueba escrita se aplicó en la semana del doce al dieciséis del mes de agosto del 2019, con una muestra de 533 alumnos de primer semestre, cuyas edades oscilan entre los catorce y diecisiete años; los educandos analizados llegan de escuelas públicas y/o privadas, los cuales se incorporan al bachillerato bivalente, pero en tronco común (no tienen carrera técnica hasta tercer semestre) este periodo es de adaptación y de conocimiento de la forma de trabajo. Cabe hacer mención que el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 16 "Hidalgo" es multidisciplinar con las tres áreas del conocimiento y 7 carreras terminales, el plan de estudios para los diez y ocho grupos de cuarenta alumnos que ingresan, tienen que cursar nueve UA entre ellas álgebra que contempla 4 unidades en el plan de estudios: Unidad 1, aritmética; unidad 2, operaciones básicas con polinomios; unidad 3, factorización y simplificación de expresiones algebraicas y unidad 4, ecuaciones; en cada unidad se utilizan operaciones con fracciones por lo que los conocimientos previos son de importancia para las competencias que se construyen en primer semestre.

Resultados y discusión

Ejercicio aplicado

El reactivo que se tomó en consideración se muestra en la figura 1, dónde el ejemplo es un ejercicio de números racionales que incluye operaciones básicas, jerarquía de operaciones y cuyo análisis indica que el alumno puede abordar su solución por diferentes rutas, el grado de dificultad que presenta, la forma de indicar el procedimiento y/o el resultado, o la denotación usada en decimales; indica una variedad en las posibles soluciones que van de acuerdo con la competencia adquirida, pero ¿qué pasa?, cuando no está desarrollada en el alumno que egresa de nivel secundaria.

3. Simplifica la expresión $\frac{\left[\frac{2}{15} - \frac{1}{6} + \frac{1}{8}\right] \frac{6}{5}}{\left[\frac{5}{12} - 2 + \frac{1}{18}\right] \frac{3}{20}}$, a su mínima expresión aplicando las propiedades y jerarquía correspondiente.

Figura 1. Ejercicio requerido en la prueba escrita con la instrucción.

De acuerdo con el subsistema que egresan los alumnos pueden ser de secundaria: técnica, general, telesecundaria, instituto, o colegio, también se registraron sin tipo o sin dato (figura 2) y de los resultados que muestran de los 533 alumnos de la población escolar analizada, 305 alumnos realizaron el ejercicio (57.22%), 221 no lo realizaron (41.46%) y 7 lo intentaron, es decir, al menos hubo un bosquejo de una operación (1.31%). Lo cual representaría una cifra aceptable por estar arriba del 50% de la población analizada. Estos resultados incluyen a hombres y mujeres.

Figura 2. Número de alumnos que presentaron la prueba escrita de acuerdo con el subsistema de egreso.

Además, se observa que los alumnos que ingresan al CECyT 16, son de diferentes subsistemas sin tener preferencia hacia ciertas escuelas, ya que la aceptación de un escolar depende del número de aciertos que obtienen en el examen de admisión sin importar su escuela de procedencia. En este caso los alumnos de las secundarias técnicas son los que encabezan el estudio, aunque no hay mucha diferencia entre las escuelas generales y las particulares (colegio o instituto) por el número

de alumnos que realizaron el ejercicio, todos tienen el mismo examen y las mismas oportunidades para la solución del ejercicio.

Lo primero que realizó

Conforme a los alumnos, que sí realizaron la operación son 312, de este dato se partirá para el análisis. La figura 1, muestra el ejercicio del examen diagnóstico y de acuerdo con este, se determinó la primera operación o el paso que concibieron al comenzar la resolución; por lo que se clasificó de la siguiente manera (figura 3): *Suma/Resta* representa la mayoría con 263 alumnos que realizaron como primera opción o la primera intención (84.29%); *Vacio*, 20 alumnos, es decir no muestran las operaciones pero hay un resultado (6.4%); *Desorden*, 6 alumnos, no hay una secuencia en las operaciones que realizó (1.92%); *Otra cosa*, 18 alumnos, se refiere hay varias operaciones que no son parte del ejercicio 5.77%; *Multiplicación*, 4 alumnos, efectuando como primera opción (1.28%) y *División*, 1 alumno realizó como primera opción la división (0.32%).

Figura 3. La primera operación que realizó el alumno

Es evidente que cada alumno muestra una solución diferente, su proceso de análisis es diferente, ya que los conocimientos previamente adquiridos son insuficientes aunado que posiblemente sea la primera vez que realizan un ejercicio de este tipo conjuntando todas las operaciones básicas y utilizando fracciones; la bibliografía de nivel secundaria muestra ejercicios, pero lineales. La figura 3 muestra claramente que se tiene la noción de comenzar lo que está dentro del paréntesis por jerarquía de operaciones que en este caso en la suma y/o resta de fracciones. Pero surge la pregunta de investigación ¿Los alumnos realizan las operaciones básicas en las fracciones, aplicando las propiedades de los números reales?.

Leyes de Signos

En primer año de secundaria se enseñan las leyes de los signos y que se van rectificando a lo largo de los siguientes años, y que se tienen presentes en los conocimientos que van adquiriendo, sin embargo, aún hay carencia en la aplicación de estos, existe confusión cuando se suman/restan, cuando se multiplican o dividen. En la figura 4, se muestra la problemática, en dónde los alumnos

que sí hicieron el ejercicio que fueron 312, 178 de estos en sus signos están mal, es decir las leyes de los signos y las propiedades de los números reales, son conocimientos que son involucrados en la solución de fracciones, pero no están aplicadas de forma adecuada y esto representa el 57.05%, mientras que los que no tuvieron error en las leyes fueron 115, lo que supone el 36.86% y 19 alumnos de forma regular, es decir, que manejaron algunos conocimientos bien y otros no (6.09%).

Figura 4. Aplicación de las leyes de los signos

Estos datos representan que las escuelas particulares son mejores en la aplicación de las leyes de los exponentes, siguiendo las escuelas secundarias técnicas, generales y por último las telesecundarias, esto expone que en este subsistema se necesita una intervención apropiada en la enseñanza de las leyes. Aun así, el que las escuelas privadas salieron mejor, no quiere decir, que no tengan errores; esto nos lleva a poner atención en que las escuelas sin importar su procedencia se debe de retomar este conocimiento.

El resultado final

Se pensaría que más del 50% realizó el ejercicio, que la primera operación en la suma/resta, que están aplicados de forma correcta los signos y... ¿qué pasó?... los resultados muestran un área de oportunidad en mejorar lo concerniente a este tema, que depende de los números reales, como son los números racionales, mejor conocidos como fracciones. Con estos resultados es evidente que se necesita de alguna forma intervenir en esta área de conocimiento.

Los resultados (figura 5) fueron que de los 312 alumnos que sí realizaron el ejercicio sólo 8 de ellos efectuaron la solución correcta (2.56%); 228 alumnos la elaboraron mal (73.08%) y 76 alumnos no terminaron de realizarla (24.36%), esto indica que debe de darse alguna propuesta de solución para aminorar el problema y sea consecuencia de reprobación en las unidades del programa de estudios.

Figura 5. Resultado final de los que realizaron bien el ejercicio.

De los ocho alumnos que hicieron bien la operación con fracciones son: 3 son de escuelas públicas (Técnica 40, Técnica 49 y General Rafael Ramírez Castañeda), 4 de escuelas privadas (Instituto Moisés Sáenz Garza, Colegio Cervantes, Colegio Elise Freinet y Vicente Guerrero) y 1 sin dato; por género son 2 mujeres (una de escuela pública y una de escuela privada) y 6 hombres.

Este resultado ostenta la importancia de ocuparse en mejorar y reforzar el conocimiento con respecto a las fracciones, leyes de los signos, jerarquía de operaciones y las propiedades de los números reales, recta numérica, leyes de los exponentes, radicación, mcm, mcd, y otros más.

Trabajo a futuro

Con los resultados de las evaluaciones se ha determinado realizar diferentes actividades lúdicas y en línea para intervenir durante el semestre de septiembre a febrero 20-21 el tema de fracciones con la nueva generación que entra en primer semestre, se realizará el examen diagnóstico y comparando los resultados con la generación 19-20. Las actividades llevarán una secuencia desde los números primos, obtención del mínimo común múltiplo, concepto de fracción, suma y resta, multiplicación y división de fracciones. Además de considerar en las actividades los tres tipos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. Se tomará el apoyo del departamento de Orientación Juvenil para aplicar un test de tipo de aprendizaje y puedan elegir los alumnos las actividades que se adecuen a su aprendizaje. Las actividades serán puestas en línea bajo la plataforma de teams y al final del periodo de aplicación se volverá a realizar una evaluación para mejorar y poder aplicarlas a todos los semestres al inicio de cada ciclo escolar.

Conclusiones

El ejercicio aplicado a toda la población es parte de los conocimientos previos que los alumnos deben de tener desde educación básica, sin embargo, se reconoce que la forma de enseñanza que reciben es diferente, además, se enseñan las operaciones básicas por separado o a lo más suma y restas

juntas. Esto permite analizar la problemática en donde queda más que claro que los alumnos no importando de que escuela que provengan ni de que extracto social son, presentan deficiencias cognitivas en la solución de las operaciones con números racionales, los conceptos de jerarquía de operaciones, leyes de signos, entre otros; las cuales afectaran el desempeño del alumno dentro del CECyT 16, y en muchos casos les generarán problemas a futuro viéndose reflejado en la reprobación de la unidad de aprendizaje y pueden provocar que los alumnos no valoren a las matemáticas. Estos ejercicios junto con otros son parte de la Unidad I: Números Reales (aritmética) que se enseña al iniciar el bachillerato bivalente en el IPN.

La mayoría de los alumnos identificó que la primera operación es comenzar por el numerador, continuar con la jerarquía de operaciones, es decir, realizar la suma y resta que se encuentra entre paréntesis, pero de aquí partimos cómo es que comprende el alumno el concepto de fracción: ¿cómo una parte de un todo?, ¿cómo una razón?, ¿un valor arriba y uno abajo?, ¿fracción equivalente?, todas estas formas son parte de concebir el algoritmo de fracciones y dependen de la forma cómo se enseñó desde la educación básica, para la solución de la misma.

Las leyes de los signos pareciera que es un conocimiento sencillo pero llega a mostrarse que hay error cuando se está sumando o restando (recta numérica), cuando se están multiplicando o dividiendo y de aquí también partimos que los errores en los diferentes exámenes que los alumnos presentan son en la aplicación de las propiedades de los números enteros.

Las competencias que se adquieren en la educación básica, demuestra un déficit o carencia en estos; aunado con la forma en que los profesores imparten el conocimiento desde kínder y con estos antecedentes se buscan varias formas para intervenir en esa área de mejora.

Los profesores del CECyT del área de física y matemáticas, proponen que las nuevas generaciones inicien el semestre, donde se imparta un curso propedéutico en aritmética, recordando los contenidos vistos previamente; este programa se llevaba a cabo cada año a partir del 2013, pero en el 2019 se suspendió y se reflejó en las calificaciones, aumentando el índice de reprobación; el resultado fue que se abrieron 5 grupos de 45 alumnos que recurieron la unidad de aprendizaje en el semestre febrero – julio.

Las fracciones se utilizan en diferentes momentos en álgebra: Unidad II, operaciones con polinomios y factorización; Unidad III, ecuaciones lineales en la solución de problemas; Unidad IV, ecuaciones cuadráticas en la solución de problemas, por lo que se considera importante se logre que en cualquier situación o momento se realice de forma eficaz y eficiente los ejercicios. En el semestre 21-1 que inicia en septiembre y por acuerdo de academia, que a la letra dice: En el caso de Álgebra la primera unidad (Números Reales) se desglosa en actividades de auto aprendizaje ya diseñadas y que se realizarán a lo largo del semestre en actividades semanales, es decir, se aplicarán transversales al curso de álgebra, reforzando así, lo que aún está por aprender en cada alumno.

Referencias

- [1] L. Fazio, R. Siegler, "Enseñanza de las fracciones", *International Academy of Education*, col. 22, pp1-27, 2013
- [2] G. León, "Unidad didáctica:Fracciones", Trabajo fin de máster, Universidad de Granada, España. 2011.
- [3] Portal educativo. (2020, 16 agosto). ¿Qué es un fracción? [Online]. Available: <https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/531/Que-es-una-fraccion>

- [4] TodaMateria. (2020, 29 junio). Jerarquía de operaciones. [Online]. Available: <https://www.todamateria.com/jerarquia-de-operaciones/>
- [5] Superprof diccionario. (2020, 22 agosto). Qué significa operaciones en matemáticas. [Online]. Available: <https://www.superprof.es/diccionario/matematicas/aritmetica/operaciones.html>